

№5/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 5 2025 dekabr

Jurnal 2023-yildan
chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

5/5

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqaova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G'aniyev- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K.Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc), professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.T.Parpiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), dotsent

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

M.I.Israil- filologiya fanlari doktori, professor

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S.Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J.Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B.Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

M.G'.Ergasheva - tarix fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori (PhD)

Muharrirlar:

O.Karimov,

U.Malikova,

B. Mashrabova.

Muxtarov E.K. Kompleks sonli to'liqin funksiyasini o'qitish metodikasini takomillashtirish	238
Uluhanov I.T., Ubaydullayev S.Q., Aliboyev U.I. O'quvchilarni texnologiya darslarida texnik texnologik bilim va ko'nikmalarini shakllantirishda o'quv ustaxonalarni o'rni va ahamiyati	247
Raxmonov M.Sh. Pedagog-o'qituvchi kasbiy faoliyatini to'ldirishda sun'iy intellektdan foydalanishning nazariy va amaliy imkoniyatlari	251
Iminova X.M. O'nli kasrlarning matematik asoslari, tarixiy evolyutsiyasi va zamonaviy amaliyotdagi qo'llanilishi	256
Nizomova B.B., Orinboyeva B.O. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida tabiiy fanlar integratsiyasi orqali biologiya ta'limini modernizatsiya qilish	262
Toxirov F.B. Ta'lim jarayonida kreativ muhit yaratish orqali axborotlar bilan ishlash kompetentligini rivojlantirishning samarali shakl va usullari	265
Axmadaliyev U.A. O'zgarmas tok elektr zanjirlarini o'qitishda Case Study metodining didaktik imkoniyatlari va ularni C++ dasturida modellashtirish	269
Iminova X.M., Poziljonova M.L. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga yig'indini o'rgatishning samarali metodlari	273
Ubaydullayev S.Q. Kasbga yo'naltirishning ijtimoiy va psixofiziologik asoslari	277
Tursunov F.E. Texnologik ta'limida kasbiy kompetentlik tushunchalari va uning pedagoglar faoliyatidagi o'rni	281
Rahmonov M.Sh., Shamsitdinov S.K. Sun'iy intellekt va o'qituvchining ta'limdagi o'zaro aloqalari, ixtiloflari	285
O'rinboyeva K.S. Bo'lajak fizika o'qituvchilarining ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirishda kvest texnologiyasining didaktik imkoniyatlari	290
Parpiyev S.A. Matematik modellashtirishning iqtisodiyotdagi ayrim jihatlari	295
Tursunov F.E., Zuxriddinova N.N. Kasbga yo'naltirishda o'quvchi yoshlarni diagnostik qarashlar kategoriyalari	299
G'ulomov G'Sh., Sirojiddinov B.A., Jaxongirov Sh.X. Odamlardagi xromosomalar strukturasi buzulishi natijasida kelib chiqadigan irsiy kasalliklar va ularning erta diagnostikasi	305
Ikramaliyev Sh.Sh. Raqamli iqtisodiyot - iqtisodiy rivojlanish va ijtimoiy farovonlik asosi	307
N.A. Karimova, B.A.Sirojiddinov G'o'za o'simligining vegetatsiya bosqichalari va navlarining biologik xususiyatlari	311

O'QUVCHILARNI TEXNOLOGIYA DARSLARIDA TEXNIK TEXNOLOGIK BILIM VA KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISHDA O'QUV USTAXONALARNI O'RNI VA AHAMIYATI

<https://zenodo.org/records/17842354>

Uluhanov Ibrohim To'xtaxujayevich

Namangan davlat pedagogika instituti,

Ubaydullayev Solijon Qodirovich,

Aliboyev Ulug'bek Ismoilovich

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada texnologiya darslarida o'quvchilarning texnologik bilim va ko'nikmalarini shakllantirishda moslamalarning o'rni va ahamiyati o'rganilgan.*

Kalit so'zlar: *texnologiya ta'limi, o'quv jarayoni, texnologik bilim va ko'nikmalar.*

Аннотация. *В данной статье рассматривается роль и значение устройств в развитии технологических знаний и навыков учащихся на уроках технологии.*

Ключевые слова: *Технологическое образование, процесс обучения, технологические знания и навыки.*

Abstract. *This article examines the role and importance of devices in developing students' technological knowledge and skills in Technology lessons.*

Keywords: *technology education, learning process, technological knowledge and skills.*

Bugungi kunda yurtimizda ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan tub islohatlar yurtboshimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev aytganlaridek, mamlakatimiz kelajagi hisoblangan yoshlarning Vatanimiz ravnaqi yo'lida har taraflama yetuk shaxs sifatida rivojlanishi, ularning raqobatbardosh kadrlar bo'lib yetishishi uchun xizmat qilib kelmoqda. Insoniyat taraqqiyotining barcha davrlarida ijodiy mehnat bashariyatni olg'a harakatlantiruvchi asosiy omil bo'lib kelgan. Shunday ekan, yosh avlodni ijodiy mehnatga o'rgatish, uni o'z zamonasining eng ilg'or bilimlari bilan qurollantirish barcha davrlarda hamma xalqlar uchun eng oliy vazifa hisoblandi. Bugungi kunda ta'lim oluvchilar raqamli texnologiyalardan saamarali foydalanish hamda ta'lim jarayonlariga bevosita tadbiiq etish egallayotgan bilimlarining mustahkamligi va mukammalligini ta'minlash, ularda faol va mustaqil fikrlovchi shaxs xislatlarini shakllantirish, aqliy qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiluvchi faoliyat turi hisoblanadi. Ta'lim oluvchilarining bilimi va ko'nikmalarini shakllantirish, ularni milliy hamda umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik ruhida tarbiyalash, o'qituvchi kasbi nufuzini va pedagoglarning sifat tarkibini oshirish, darsliklar va o'quv metodik majmualarni zamon talablari asosida takomillashtirish, maktab ta'limi muassasalarining xalqaro standartlarga javob beradigan zamonaviy modellarini barpo etish.

Xususan, Milliy dasturni amalga oshirishning umumta'lim, professional ta'lim, kasb-hunar ta'limiga, shuningdek, o'quvchilarning o'z qobiliyatlari, qiziqishlari va imkoniyatlariga qarab to'g'arak ishlarini tashkil qilishning zamonaviy usullarini to'liq amalga oshirish vazifasi belgilab berilgan. Ta'lim muassasalarini maxsus tayyorlangan, jahon standartlariga mos malakali pedagog kadrlar bilan to'ldirib, ularning faoliyatida raqobatga asoslangan muhit vujudga keltirish ko'zda tutilgan. Biroq ushbu vazifalarni amalga oshirishning ilmiy-nazariy asoslari yetarlicha ishlab chiqilmagan. Quyidagi aytib o'tilgan va yuzaga kelgan muammolarni hal qilishda texnologiya ta'limda texnik texnologik bilim va ko'nikmalarini shakllantirishda o'quv ustaxonalarni o'rni va ahamiyati amalga oshirishning maxsus metodlarini zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi.

Ayniqsa:

- Texnologiyani moddiy texnika bazasini rivojlantirish;
- Texnologiyaga xos o'quv va laboratoriya uskunalari, kompyuter texnikasi, darsliklar va o'quv-uslubiy materiallardan darslarda unumli foydalanish;
- Texnologiya tizimida qo'llanilayotgan ta'lim standartlari va o'quv dasturlarini takomillashtirish;
- Texnologiyani malakali pedagog kadrlar hamda ularni sifatini oshirish va hokazo.

Bu borada kompyuter-axborot texnologiyalari texnologiyaning barcha bosqichlarida keng ko'lamda qo'llanish imkoniyati paydo bo'ldi. Ushbu izlanishda talabalarni barcha aqliy, jismoniy hamda ayniqsa texnikaviy - texnologik jihatlarini o'zlashtirishda dastlabki jarayonlarni o'rganilishi, ilg'or axborot texnologiyalarini yaratish va joriy etish orqali ta'lim tizimini jahon andozalari darajasiga olib chiqishga harakat qilish - asosiy maqsadlardan biridir. Kompyuter-axborot texnologiyasi maktab o'quv rejasidagi barcha fanlarni ayniqsa o'quvchilarni Texnologiyadagi barcha mehnat harakatlarini uzluksiz holatlarini o'zlashtirish ilmiylik, tizimlilik va ketma - ketlik nazariyaning amaliyot bilan chambarchas bog'liqligi, o'qituvchi va o'quvchilar hamkorlik mehnatlarini oddiydan murakkabga yo'naltirish, ko'rsatmalilik, bilimlarni mustahkam o'zlashtirish, ommaviylik va faollikni oshirish kabi asosiy didaktik tamoyillarni o'z ichiga oladi [1].

Ta'lim jarayonida amalga oshirilayotgan chuqur ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va huquqiy islohotlar mamlakat va jamiyat hayotidagi, ta'lim sohasidagi innovatsion yondashuvlar bilan uzviy bog'liq. Innovatsion yondashuvlar bo'lajak mutaxassislarni innovatsion faoliyatga tayyorlashga alohida e'tibor qaratish zarurligini ko'rsatadi. Pedagog innovatsion yondashuv asosida o'quvchilarni texnologik kompetensiyasini shakllantirish uchun, eng avvalo, pedagogik innovatsiyalar to'g'risida tushunchaga ega bo'lishi kerak. Pedagogik innovatsion jarayonlar G'arb davlatlarida o'tgan asrning 50 yillari oxirlaridan boshlab, mustaqil O'z bekistonda esa, keyingi 10 yillikda olimlar tomonidan maxsus o'rganila boshlangan.

Texnologiya yo'nalishlariga xos mavjud o'quv materiallari dastlabki taxlilidan ma'lum bo'ldiki:

1. Texnologiya metodikasi o'z o'rnida qo'llanilmoqda.
2. Texnologiyaning ilmiy jixatlari asoslangan.
3. Texnologiyaning amaliy qo'llanilishi ravshan bo'ldi.
4. Texnologiya darslarida texnologik bilim va ko'nikmalar darslarda shakllanib kelmoqda.
5. Texnologiyaning axborot resurslari darsma-dars yoritiladi. Ularning ilmiy metodik, pedagogik va texnik-texnologik jixatlari amaliy xolatlarda o'z aksini topgan.

Bo'lajak Texnologiya o'qituvchisi faoliyatlarida ham pedagogik faoliyatlari xos psixologik-pedagogik, texnik-texnologik, kasbiy, ilmiy- pedagogik, axborot texnologiya va boshqa tayyorgarliklar yuzasidan tegishli bilim, malaka, ko'nikma hosil qilishga imkoniyatlar mavjud. Bu borada eng murakkabi - dars o'tish metodlaridan unumli foydalanishni o'rganishi, har bir dars maqsadiga binoan metodlarni tanlash, uni o'tkazish texnologiyalarni ishlab chiqish va dars maqsadiga erishish. Bu borada ta'kidlash zarurki, har bir bo'lajak texnologiyao'qituvchisining faoliyatida faqat o'z iga xos innovatsiyalar mavjud, ular o'z innovatsiyalaridan foydalanishga intiladilar. Demak, shulardan kelib chiqqan holda, Texnologiya o'qitish metodikasi - bu o'quvchilarni «nimaga o'qitish»ni o'rgatish, nimani shakllantirish (DTSga asosanlangan texnologiya mazmuni); Mehnat qilishni «qanday o'qitish», «o'rgatish», o'zlashtirish - mavjud imkoniyatlarni yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish, ularda umumiy va xususiy

innovatsiyalarni qo'llash, noan'anaviy usullarni ishlatish o'quvchilarda darsni o'z lashtirish tajribasiga tayanish va hakoza. [2].

Shularga tayangan holda, texnologiya o'qitish metodikasida talabalar umumiy o'rta ta'lim maktablari 5-9 sinflardagi «Texnologiya»ni DTS asosida (metallga, yog'ochga va gazlamaga ishlov berish texnologiyalari, pazandachilik asoslari) o'qitish uchun pedagogika, psixologiya va maxsus fanlardan olgan bilimlarni mujassamlashtirish bilan tanlangan ixtisosliklari bo'yicha ta'lim - tarbiya jarayonini tashkil qilish va amalga oshirish yo'llari orqali bo'lajak texnologiya o'qituvchi-mutaxassislikka uslubiy bilim, ko'nikma, malakalar bilan qurollantirishga oid aniq masalalar bilan tanishadilar [3].

Texnologiya o'qitish metodikasi fani bo'lajak o'qituvchilarga o'qitish tamoyillari, texnik texnologik yo'nalishi bo'ylcha dasturlar mazmuni bilan tanishtirishda texnologiya darslarida va sinfdan tashqari ishlarda o'quvchilarning fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish elementlarini, o'quv metodik adabiyotlarni o'rganish hamda tahlil qilish, darslarni rejalashtirish, me'oriy hujjatlarni yuritish, pedagogik amaliyotning maqsadi, vazifalari va mazmuni, kurs ishlarini bajarish tarkibi, o'quv-modiy texnik baza taxlillarini o'rganishga qaratilgan. «Texnologiya o'qitish metodikasi» darsligida bo'lajak o'qituvchilarning texnologiyaning mazmuni, uning tarixiy taraqqiyoti texnologiyaning didaktik tamoyillari, tashkiliy shakllari, uslublari rejalashtiruvchi xujatlar, reting baholash mezonlari, mehnat tayyorgarligi, DTS asosida (metallga, yog'ochga va gazlamaga ishlov berish texnologiyalari, pazandachilik va qishloq xo'jalik asoslari hamda texnologiyaning boshqa turlar) umumiy va xususiy masalalar, ularning nazariy asoslari hamda matab islohatida mehnat va kasbiy tayyorgarlikda tayyorlanayotgan va qo'llanilayotgan turli kastruksiyali moslamalar tutgan o'rni va boshqa muammolar yuzasidan texnik vatexnologik bilim hamda ko'nikmalar bilan qurollantirish orqali mustaqil O'z bekistonni xalq ta'lim tizimidagi texnologiyauchun o'qituvchi-kadrlar tayyorlashga xizmat qiladi. Unda texnologiya metodikasi fani bo'yicha ma'ruza, amaliy laboratoriya va seminar mashg'ulotlari o'tkaziladi. Har bir turdagi mashg'ulotlarni o'tkazishda qaysi ixtisoslashtirilgan texnologiya bo'lmasin, unda uch-to'rttadan moslamalar, birikkitadan konduktor, besh-oltitadan jixoz shaklidagi qurulmalarga ehtiyojlar kerak bo'ladi. Ular albatta moslama ko'rinishida qo'llaniladi, hamda o'z oldiga qo'yilgan maqsadi, mazmuni va tashkiliy shakllari, usullari bilan bir-birini to'ldiradi. Barcha mashg'ulotlarda qo'llaniladigan moslamalar yuzasidan shakllangan bilimlarni, ko'nikmalarni yaxlit xolatda mujassamlashtirilgan modellarni amalda sinab ko'rish pedogogik amaliyot orqali amalga oshirishi zarur. «Texnologiya o'qitish metodikasi» fani bo'yicha talabalarni texnologiya mutaxassisligiga xos faoliyatga tayyorlash jarayonida texnik va texnologik bilim va ko'nikmalarga qo'yilgan talablar o'z aksini topgan. Shunda bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilari yuqori malakali, bilimli, texnologik bilim va ko'nikmalar yuzasidan zamonaviy yexnologiyametodlari va axborot texnologiyalaridan foydalanish malakasi, ish-harakat usullarini va uslubiy o'z lashtirish, o'quvchilarda mehnatdagi iqtisodiy ekologik, mehnat tarbiyasi, amaliy mehnat va boshqa asoslar majmuaviy holatda tadbiq etishni o'rganishlari lozim.

1. Ijtimoiy fanlar
2. Umumkasbiy fanlar
3. Ixtisoslik fanlar

Shunda har bir umumta'lim fanlari (fizika, matematika, informatika, chizmachilik, ximiya-biyalogiya va hokoza fanlar), ayniqsa maktabdagi, kolleжда o'z lashtirilgan mehnat, kasb-hunar va ishlab chiqarish yuzasidan ma'lumotlar hamda umumiy pedagogik, psixologik va metodik

bilimlar «Texnologiya o'qitish metodikasi»ni o'z lashtirishga zamin bo'lib, bu fanga belgilangan DTS ni boyitish, kengaytirish va chuqurlashtirishga olib keladi [4].

Shunday qilib, biz Texnologiyani ixtisoslashtirilgan negizda o'qitilayotgan darslarida o'quvchilarni texnikada tayangan texnologik bilim va ko'nikmalarni shakllantirishda mavjud moslamalarning ahamiyati mavzusiga yondashib kelishishi, uning nazariy, amaliy va boshqa shakllardagi mashg'ulotlarda moslamalarning turli shakllari (kanduktor, shablon yupqa shakllarda ishlab chiqilgan va hokozalar) o'quvchilarga yordam beradi. Bular yordamida har bir mehnat mashg'ulotlarda yuqorida keltirilgan moslamalar ixtisoslashtirilgan texnologiya darslarida foydalanishi negizida mundarijadagi har bir mavzudagi ilmiy izlanishlar qo'llaniladigan moslamalar mazmunidagi mavjud texnologik «texnologik bilim, ko'nikmalar» quydagicha yoritilishi maqsadga muvofiq.

Texnologiya darslarida texnik texnologik bilim va ko'nikmalarini shakllantirishda o'quv ustaxonalarni, o'quvchilar o'z ijodiy (kretiv) qobiliyatlarini rivojlantirish va ishlab chiqarishning zamonaviy usullarini egallashlari uchun imkon berishga da'vat etadi. O'quvchilarni birinchi navbatda to'g'ri mehnat usullari va yo'llariga o'rgatish zarur. Chunki bularsiz kasb egallash mumkin emas, so'ngra mahoratli ishlab chiqarish mutaxassislari juda turdosh bo'lgan ish metodlarini doimo o'z lashtirib borish maqsadga muvofiqdir [5].

Bizning nazarimizda, texnik texnologik bilim va ko'nikmalarini shakllantirishda oddiy operatsiyalar bilan tanishish jarayonida ham o'rgatish zarur. Chunki bu davrda o'quvchilar kelgusida foydalanadigan malaka va ko'nikmalari hosil qiladilar. Ishlab chiqarish ilg'orlari tomonidan qo'llaniladigan ishning eng oqilona usullari o'quvchilarga bu usullarni takomillashtirishga intilish uyg'otadi. O'quvchilarni ishlab chiqarishning aniq shart-sharoitlarida ishlab chiqarish unumdorligini oshirishning yangi imkoniyatlarini topa olishlari uchun muayyan kasbga juda harakterli bo'lgan ishni oqilona olib borish tamoyillarini o'z lashtirishlari muhimdir.

O'quvchilarni texnik texnologik bilim va ko'nikmalarini shakllantirish, yangi texnika, mehnatni tashkil etishning eng maqsadga muvofiq shakli bilan tanishtirish, texnologiya fanida nazariy va ishlab chiqarish ta'limi o'quv dasturlarida ko'z da tutiladi. Ishlab chiqarish ilg'orlarining ish metodlari to'xtovsiz takomillashib boradi. Shuning uchun ularning ish tajribasini goh-goh emas, balki rejali va doimiy ravishda o'rganish hamda umumlashtirish, muayyan kasb mutaxassislari tomonidan. qo'llaniladigan asboblari, moslamalar, usul va yo'llarning qiyosiy tahlilini o'tkazish zarur.

Texnologiya darslarida texnik texnologik bilim va ko'nikmalarini shakllantirishda o'quv ustaxonalarni, o'quvchilar o'z ijodiy (kretiv) qobiliyatlarini rivojlantirish va ishlab chiqarishning zamonaviy usullarini egallashlari uchun imkon berishga da'vat etilgan. O'quvchilarni birinchi navbatda to'g'ri mehnat usullari va yo'llariga o'rgatish zarur. Chunki bularsiz kasb egallash mumkin emas, so'ngra mahoratli ishlab chiqarish mutaxassislari juda turdosh bo'lgan ish metodlarini doimo o'z lashtirib borish maqsadga muvofiqdir. Bizning nazarimizda, ishning ilg'or metodlariga, hatto juda oddiy operatsiyalar bilan tanishish jarayonida ham o'rgatish zarur. Chunki bu davrda o'quvchilar kelgusida foydalanadigan malaka va ko'nikmalari hosil qiladilar. Ishlab chiqarish ilg'orlari tomonidan qo'llaniladigan ishning eng oqilona usullari o'quvchilarga bu usullarni takomillashtirishga intilish uyg'otadi. O'quvchilarni ishlab chiqarishning aniq shart-sharoitlarida ishlab chiqarish unumdorligini oshirishning

yangi imkoniyatlarini topa olishlari uchun muayyan kasbga juda harakterli bo'lgan ishni oqilona olib borish tamoyillarini o'z lashtirishlari muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Zaripov L.R. Innovatsion ta'lim sharoitida o'quvchilarni texnologik tayyorlash. Pedagogika jurnali. 2019. № 5. 92-98-b.
2. Mangal S.K., Fundamentals of Educational Technology, Ludhiana: Tandon Publications, 1994.
3. Nishonaliyev U.N. Ta'lim standartlari va pedagogik innovatsiyalar – T.; Xalq ta'limi, 1999, № 6. 28 – 31- b.
4. Tolipov O'Q. Oliy pedagogik ta'lim tizimida umummehnat va kasbiy ko'nikma hamda malakalarni rivojlantirishning pedagogik texnologiyalari. Monografiya. T.: "Fan". 2004. –168-b.
5. Sharipov Sh. O'quvchilar kasbiy ijodkorligi uzviyligini ta'minlashning nazariyasi va amaliyoti. Diss. ... ped. fan. dok. – T., 2012. 37-b.

UO'K: 004.85+37

PEDAGOG-O'QITUVCHI KASBIY FAOLIYATINI TO'LDIRISHDA SUN'IY INTELEKTDAN FOYDALANISHNING NAZARIY VA AMALIY IMKONIYATLARI

<https://zenodo.org/records/17842360>

Raxmonov Mirzoxid Shavkatovich

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada o'qituvchilarga talabalarni baholashda sun'iy intellekt (SI)ning yordam berishi, xususan, vazifa va imtihonlarni avtomatik tekshirish, tezkor teskari aloqani ta'minlash orqali o'qituvchilarning vaqtini tejab, talabalarga mazmunli fikr-mulohaza berish imkoniyatlari tahlil etiladi. Sun'iy intellekt (SI) ta'lim sohasida o'qituvchilar uchun ko'plab imkoniyatlar yaratadi. Xususan, u talabalarining bilimini baholashda, individual yondashuvni qo'llashda va o'quv jarayonini avtomatlashtirishda yordam beradi. Masalan, SI vazifa va imtihonlarni tekshirish, tezkor fikr-mulohaza berish orqali o'qituvchilarning vaqtini tejaydi. Shuningdek, u har bir talabaning o'z iga xos qobiliyati va qiziqishlariga mos ravishda shaxsiy o'quv rejalarini tuzishga yordam berishi mumkin. Bularning barchasi ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.*

Kalit so'z lar. *Sun'iy intellekt, ta'lim, o'qituvchi, talaba, baholash, individual yondashuv, o'quv jarayoni, avtomatlashtirish, neyron tarmoqlar.*

Аннотация. *В данной статье анализируется, как искусственный интеллект (ИИ) помогает преподавателям оценивать студентов, в частности, автоматически проверять задания и экзамены, обеспечивая быструю обратную связь, экономя время преподавателей и предоставляя студентам содержательную обратную связь. Искусственный интеллект (ИИ) создает множество возможностей для учителей в сфере образования. В частности, он помогает оценивать знания студентов, применять индивидуальный подход и автоматизировать учебный процесс. Например, ИИ экономит время учителей, проверяя задания и экзамены, а также предоставляя быструю обратную связь. Он также может помочь разработать индивидуальные учебные планы в соответствии с индивидуальными способностями и интересами каждого студента. Все это служит повышению качества образования.*

Ключевые слова. *Искусственный интеллект, образование, преподаватель, студент, оценка, индивидуальный подход, учебный процесс, автоматизация, нейронные сети.*

Abstract. *This article discusses how artificial intelligence (AI) helps teachers evaluate students, particularly automatically check assignments and exams, providing quick feedback, saving teachers' time, and providing meaningful feedback to students. Artificial intelligence (AI) creates many opportunities for teachers in the field of education. In particular, it helps to assess students' knowledge, apply an individual approach, and automate the learning process. For example, AI saves teachers' time by checking assignments and exams, and providing quick feedback. It can also help develop individual curricula according to each student's individual abilities and interests. All this serves to improve the quality of education.*

Keywords. *Artificial intelligence, education, teacher, student, assessment, individual approach, learning process, automation, neural networks.*

